

Бондаренко Д. О.

*Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут», м. Харків*

СПЕКТР ПСИХОСОМАТИЧНИХ РОЗЛАДІВ THE RANGE OF PSYCHOSOMATIC DISORDERS

The work examines the spectrum of psychosomatic disorders. We also consider psychosomatics in a narrow, broad and comprehensive sense in the context of positive psychotherapy. It is impossible to separate individual psychological or physical constellations that will comprise the full sequence of manifestations of psychosomatic disorders. However, the main cause of all psychosomatic pathologies is social maladjustment.

The somatopsychic aspect of psychosomatics becomes more and more important. We can detect psychosomatic phenomena both in somatic diseases caused in whole or in part by a mental factor, and, conversely, in somatopsychic disorders. I mean the reverse effect of somatic diseases on the processing of experiences.

Keywords: *psychosomatics, positive psychotherapy, medicine, psychosomatic disorders.*

Одна й та сама хвороба у різних людей може стати наслідком різних соматичних, душевних та соціальних страждань, залежно від того, які адаптаційні та захисні механізми свідомо чи несвідомо підключає хворий.

Психосоматичні захворювання розуміються як симптоми та синдроми у фізичній області (різні органи та системи), які відносяться до індивідуальних психологічних особливостей людини та пов'язані з її поведінковими стереотипами, реакцією на стрес та способом вирішення міжособистісних конфліктів.

Спираючись на метод Позитивної Психотерапії, можна розглянути психосоматику у вузькому, широкому та всеосяжному розумінні (Пезешкіан Н. Психосоматика та позитивна психотерапія, 1991).

Психосоматика у вузькому розумінні передбачає соматичні захворювання та функціональні розлади організму, виникнення та перебіг яких залежить переважно від психосоціальних обставин. Насамперед, це стресові хвороби: язва шлунка, язва дванадцятипалої кишки, функціональні серцеві розлади, головний біль, коліт, ревматичні захворювання, астма.

Психосоматичні порушення можна поділити на дві групи:

а) Функціональні розлади. При цьому порушення відбувається на рівні нейровегетативної та гормональної регуляції функцій окремих органних систем, що супроводжується виділенням гормонів (катехоламінів) з мозкової речовини надниркових залоз у відповідь на стресові події.

б) Органічні порушення. Гнів «в'їдається» в орган, що призводить до його патологічних змін, що можуть виражатися у всьому різноманітті захворювань: шкірні зміни (наприклад, екзема), зміни слизових оболонок

(наприклад, виразка), відповідні ускладнення у вигляді кровотечі, перфорації шлунка та ін. Як показують психосоматичні дослідження, таким змінам може піддаватися будь-яка з органних систем. Первинна реакція на конфліктне переживання, яке можна пов'язати з органопатологічним станом, є наслідком хронічної вегетативної перенапруги, що може призвести до «органіки».

Психосоматика у широкому розумінні. Пропонується суттєва участь психіки у прояві хвороби, в основі якої лежать так звані вегетативні розлади типу функціональних порушень серцевого ритму, функціональних розладів кровообігу та симптомокомплексу «вегетативної дистонії». Істотний вплив психічного чинника визнається при класичних психосоматичних захворюваннях, до яких відносять такі сім хвороб (Holy seven): виразка дванадцятипалої кишки; виразковий коліт; есенціальна гіпертонія; ревматичний артрит; гіпертиреоз; нейродерміт; бронхіальна астма.

Психосоматика у всеосяжному розумінні :

Як було зазначено при розгляді психосоматики у вузькому та широкому розумінні, на соматично-душевну рівновагу людини впливає безліч факторів, що мають значення для виникнення, перебігу та прогнозу захворювання. Психосоматика у всеосяжному розумінні поряд з соматично-душевним взаємовпливом розглядає також громадську структуру умов, у яких живе людина та з урахуванням яких стають зрозумілими реакції навколишнього світу на неї і, навпаки, її реакції на навколишній світ.

З точки зору медичної психотерапії, можна виділити 4 види психосоматичних захворювань:

"Соматоформний розлад", більш відомий як нейроциркуляторна або вегето-судинна дистонія. У людини, що страждає соматоформним розладом, будуть різні симптоми: болі різного характеру, низький артеріальний тиск, тахікардія, припливи, часте сечовипускання, діарея, дискомфорт в животі та безліч інших проявів. Сенсibiliзація – це, по суті, реакція людини на хворобу. Деякі діагнози пов'язані з короткою тривалістю життя, приближенням смерті (як приклад, онкологія, СНІД). Також можуть бути характерні патологічні симптоми, що проявляються як патологічне заперечення хвороби. В звичному розумінні до психосоматичних захворювання відносять мігрень, бронхіальну астму, інфаркт міокарда. При симптоматичному психозі процеси, котрі відбуваються в організмі, можуть мати токсичну дію на мозок. Прикладом розвитку соматичних клітин може бути інфекційне подразнення. Коли важке отруєння викликає психічні розлади, марення свідомості, галюцинації та дезорієнтацію.

Якщо звернутися до МКБ-10, класифікація психосоматичних розладів буде такою:

1) Органічні, включаючи симптоматичні, психічні розлади» (рубрики F04-F07, що відповідають реакціям екзогенного типу К. Bonhoffer)

2) Невротичні, пов'язані зі стресом та соматоформні розлади(рубрики F44.4-F44.7, та F45 – соматоформні розлади)

3) Поведінкові синдроми, пов'язані з фізіологічними порушеннями та фізичними факторами" (рубрики F50-F53).